

Economic sciences]: Proceedings of the conference. Prague. Retrieved from http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/32822.doc.htm [in Ukrainian].

10. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Гаврилко Петро Петрович,

к.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Гуштан Тетяна Вікторівна,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Данные об авторах

Гаврилко Петр Петрович,

к.э.н., профессор, директор Ужгородского торгового-экономического института Киевского национального торгового-экономического университета

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Гуштан Татьяна Викторовна,

к.э.н., доцент, Ужгородский торговельно-экономический институт Киевского национального торгового-экономического университета

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Petro Havrylko,

Ph.D. of Economics, Professor, Director of the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the Kyiv National University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Tetyana Hushtan,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the Kyiv National University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

УДК 658.012.4

МІНЕНКО М.А.
ПІДДУБНИЙ В.А.
КРАСНОЖОН С.В.
НАГОРНА Ю.В.

Інструменти адміністрування як основа для побудови моделей організаторського впливу

Предмет дослідження – перелік і набори адміністративних інструментів прямої та непрямої дії, які застосовуються до окремих груп зазначених організаторських засобів.

Мета статті – необхідність розробки і застосування нових форм примусового спонукання виконавців, особливо з метою забезпечення адміністративної стабілізації.

Методологія проведення роботи – різноваріантно-комплексного і системного використання організаторських інструментів у формі окремих моделей адміністрування, метод фінансового аналізу, метод статистичної обробки економічних даних, метод оптимального управління (при формуванні висновків та рекомендацій).

Результати роботи – визначено інструменти адміністрування безпосереднього та опосередкованого впливу, що доцільно використовувати, формуючи персоніфікований стандарт менеджера будь-якого управлінського рівня стосовно схилення підлеглих, які знаходяться у його лінійному або функціональному підпорядкуванні, до конкретних дій.

Висновки – аргументовано, що ефективність впливу адміністративних засобів за певним адаптованим переліком і послідовністю, як правило, сприяє оптимальному досягненню кінцевого результату.

Ключові слова: безпосередні інструменти адміністрування (прямого впливу); опосередковані інструменти адміністрування (непрямого впливу); модель організаторського впливу; адміністративна стабілізація.

МИНЕНКО М.А.
ПОДДУБНЫЙ В.А.
КРАСНОЖОН С.В.
НАГОРНАЯ Ю.В.

Инструменты администрирования как основа построения моделей организаторского влияния

Предмет исследования – перечень и набор административных инструментов прямого и непрямого воздействия, которые применяются к некоторым группам определенных организаторских средств.

Цель статьи – необходимость разработки и применения новых форм принудительного побуждения исполнителей, особенно в целях обеспечения административной стабилизации.

Методология проведения работы – разновариантно–комплексное и системное использование организаторских инструментов в форме некоторых моделей администрирования, метод финансового анализа, метод статистической обработки экономических данных, метод оптимального управления (при формировании выводов и рекомендаций).

Результаты работы – определены инструменты администрирования непосредственного и опосредственного влияния, которые уместно использовать при формировании персонализированных стандартов менеджера любого управленческого уровня применительно к подчиненным, которые находятся под его линейным или функциональным управлением, в соответствии с конкретными действиями.

Висновки – аргументировано, что эффективность влияния административных средств в соответствии с адаптированным перечнем и последовательностью как правило, способствует оптимальному достижению конечного результата.

Ключевые слова: непосредственные инструменты администрирования (прямого воздействия), опосредствованные инструменты администрирования (непрямого воздействия), модель организаторского воздействия, административная стабилизация.

MINENKO M.A.
PIDDUBNIY V.A.
KRASNOZHON S.V.
NAHORNA Y.V.

Administration tools as a basis for building organizational influence models

The subject of the study is list and sets of administrative tools of direct and indirect action, which are applied to separate groups of the specified organizational means.

The purpose of the article is the need to develop and apply new forms of coercion, especially in order to ensure administrative stabilization.

Methodology of work is multivariate – complex and systematic use of organizational tools in the form of separate models of administration, method of financial analysis, method of statistical processing of economic data, method of optimal management (in forming conclusions and recommendations).

Total of work – identified tools for the administration of direct and indirect influence, which should be used to form a personalized standard of the manager of any management level in relation to the inclination of subordinates who are in his linear or functional subordination, to specific actions.

Conclusions – it is argued that the effectiveness of the influence of administrative means on a certain adapted list and sequence, as a rule, contributes to the optimal achievement of the end result.

Keywords: direct administration tools (direct influence); indirect administration tools (indirect influence); model of organizational influence; administrative stabilization.

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Сьогодні в умовах глобалізації ринку, з метою подальшого ефективного практичного застосування, набувають якісно нової актуальності питання підбору вже апробованих, удосконалення існуючих або розробки нових інструментів адміністрування як безпосереднього (прямого), так й опосередкованого (непрямого) впливу. Пріоритет надається комплексній системності та універсальності процесу спонукання і прикладному використанню потенціалу означених організаторських засобів самим широким колом менеджерів на різних управлінських рівнях. Такий підхід дозволяє максимально якісно покращити процедури і процеси, сприяє практично безперебійному функціонуванню системи адміністративного менеджменту, а також злагодженій координації дій всіх учасників, суттєво підвищує результативність, забезпечує сталий розвиток суб'єкта господарювання.

При цьому всеосяжність та універсальність використання організаторських засобів проявляється не тільки в цілеспрямованості спонукання до дії. Для налагодження максимальної ефективності процедури адміністрування самим безпосереднім чином реалізуються в абсолютно необхідному, органічному і послідовному поєднанні процеси дослідження та оцінки впливу менеджерів на суб'єкт господарювання в цілому і на конкретних виконавців зокрема.

Однак реалізація організування, у будь-якому випадку, неминуче зіштовхується з необхідністю виявлення і вирішення ієрархічних суперечностей, що виникають. З огляду на це різнобічний інструментарій адміністрування має стати одним із специфічних і в той же час найбільш вживаних практичних проявів організування, що дозволить подолати суперечності. Водночас практичне використання різноманіття інструментів адміністрування, в рамках розробки і реалізації конкретного впливу, безпосередньо пов'язане з розподілом повноважень і необхідністю забезпечувати координацію дій між учасниками цього процесу. Тому використання організаторських засобів не тільки не є негативним, але й повинно розглядатися в якості фактору, що зумовлює його постійну адаптацію і модернізацію. Як показує практика, саме у суперечностях під час формування і використання різних варіантів прямого та опосередкованого впливу, об'єктивно закладені

найбільш перспективні ресурси адміністративної стабілізації будь якого суб'єкта господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі питанням дослідження впливу безпосереднього (прямого) та опосередкованого (непрямого) інструментарію адміністрування на діяльність суб'єктів господарювання приділяється не достатньо уваги. Цьому є різні причини. Водночас такі вчені як П. Круш, М. Небава, Б. Новікова, О. Русецька, Г. Саймон, Д. Смітбург, Г. Сініок, Е. Уткін та інші у своїх наукових працях акцентують увагу на складових механізми адміністрування. Найбільш системно і змістовно цю проблему досліджує А. Райченко. Авторський колектив пропонує власний погляд на ці питання.

Мета дослідження. З огляду на актуальність визначеної проблеми, прояву недостатньої уваги стосовно її теоретико-методичного і прикладного дослідження, вважаємо за доцільне ще раз проаналізувати точку зору шанованих науковців і запропонувати своє бачення вирішення назрілих питань. Для цього сформулюємо наступні завдання:

- провести аналіз інструментів безпосереднього адміністрування (прямого впливу);
- провести аналіз інструментів опосередкованого адміністрування (непрямого впливу);
- визначити умови ефективного і результативного використання організаторських засобів у певному поєднанні.

Виклад основного матеріалу. Головною ознакою ефективності та результативності інструментів адміністрування є використання достатньо широкої їх палітри, а по суті: різноманітного поєднання засобів, способів, процедур безпосереднього (прямого) та опосередкованого (непрямого) впливу для побудови й розвитку організаційних відносин у процесах і системах менеджменту. Такий перелік формується і застосовується у вигляді універсальних конструкцій, що об'єднують окремі елементи у налагоджений механізм. Базові процедури такого механізму повинні постійно модернізуватися і наповнюватися нестандартними компонентами. Це, значною мірою, визначатиме природу позитивних організаційних змін, спонукатиме менеджмент до фахового вдосконалення, сприятиме сучасному інноваційному розвитку суб'єкта господарювання.

В реальних умовах господарювання різноманіття інструментів безпосереднього (прямого) адміністрування залежить від того наскільки специфічні завдання, вирішенню яких вони

сприяють. Вибір і використання може відбуватися на основі загальної палітри, представленої наступним чином (рис. 1).

На рисунку можна ознайомитися з інструментами безпосереднього адміністрування, застосування яких забезпечує пряму і точно визначену дію. Апарат управління конкретного суб'єкта господарювання вибирає або, за певних обставин, роз-

робляє, комбінує, адаптує і направляє сформований вплив на певний об'єкт або групу об'єктів, створюючи умови для чіткого виконання виробничих завдань. У свою чергу конкретний менеджер, реалізуючи організаторський вплив, повинен акумулювати та узгоджувати (відповідно до його функціональних обов'язків) адміністративні ресурси, необхідні для досягнення поставленої мети.

Рисунок 1. Набір інструментів безпосереднього (прямого) адміністрування

* сформовано автором за результатами дослідження з використанням [1; 4; 5].

Першим кроком, з якого потрібно розпочинати цей процес, має бути розуміння, особисте сприйняття і виробнича доцільність вживання необхідної палітри інструментів адміністрування, на методичній основі якої відбуватиметься формування й реалізація будь-якого впливу. Водночас, у ході визначення і використання певного набору організаторських засобів, особливого значення набуватиме форма їх поєднання, адаптована до відповідної ситуації. Натомість, потрібно пам'ятати: кожен практичний обставини, що призводять до необхідності суб'єкта спонукати до дії об'єкт, як правило, характеризується своєю унікальністю. Саме тому, реагування менеджера не може бути стандартизованим (протокольним). Це завжди унікальна робота, результат якої залежить від багатьох факторів, вплив яких потрібно прогнозувати для корегування подальших кроків. При цьому, методи вирішення проблем змінні, що вимагає постійного фахового вдосконалення як особистого, так і підлеглих.

На практиці такий підхід, найчастіше, замінюється застосуванням обмеженого, постійно повторюваного переліку організаторських інструментів. Це призводить до нівелювання сутності та обмеження дієвості адміністративного впливу, а у підсумку – до виробничих дефектів. Крім того, зловживання тільки однією групою інструментів, на протипагу використання потенціалу й різноманітності інших, починає розвалювати базову цілісність системи адміністративного менеджменту суб'єкта господарювання і виступає головною причиною відмови працівників виконувати абсолютно легітимні форми примусу [6, 7]. Така девальвація стає можливою тому, що необґрунтовано часте і вже через це помилкове використання одних і тих самих організаторських засобів, провокуючих повторні, ще більш сильніші але саме через це неправильні дії, знищує організаційно-методичні основи адміністрування. Подолання таких негативних наслідків можливе тільки за умови комплексно-системного та адаптованого застосування всієї палітри інструментарію адміністрування, відповідно до конкретних умов господарювання і визначених виробничих завдань, а також – удосконалення методики їх підбору і реалізації.

Для більшості представлених на рис. 1 інструментів адміністрування, обставини, цілі і методика їх можливого використання звичні та зрозумілі. Зокрема, наказ вже власним статусом визначає жорсткість регламентування і чіткість

розмежування функцій. У його змісті відображено вимогу виконати ті або інші дії окремим посадовим особам або групі таких осіб. Об'єктивно, це є перелік заходів, реалізація яких забезпечить ефективно досягнення визначеної мети.

З іншого боку така послідовність як «наказ – вимога – припис – постанова – рішення – дозвіл – відмова – затвердження – розпорядження – обтяження – закріплення – реєстрація – виконання – вплив» визначає наростаючу дієвість адміністрування, що підкреслює ефективність менеджменту. Посилюють цей процес інструменти, що представлено у трьох наступних колонках. Зокрема, «регламентація – формалізація – деталізація – ранжування» демонструють верхній, самий жорсткий сегмент другої структурної колонки моделі, зображеної на рисунку 1, що забезпечує визначення і чітке уявлення про склад та поєднання інструментів адміністрування [4].

При цьому потрібно розуміти, що компонуючи окрему групу інструментів адміністрування, у певні прикладні конфігурації, необхідно розрізняти сутність, зміст, можливості та алгоритм використання кожного автономно. Разом із тим, вибір та об'єднання тих або інших засобів у стійкий та ефективний профіль адміністрування вимагає об'єктивної оцінки виробничої ситуації, достатніх ресурсів, дієвої методики реалізації та головне – знань, умінь, навичок і компетенцій виконавців щодо прикладного й результативного їх застосування.

З іншого боку аналіз різниці між змістом організаторських засобів, обставинами вибору і методами реалізації, слугує фактором для розробки і вживання нових форм впливу. Для цього у представленому переліку позиціонуються такі інструменти як:

- розведення – між розмежуванням і розподілом;
- розкриття – між реєстрацією і перевіркою та інші.

Таким чином, на рисунку 1 спостерігаємо покрокове виділення окремих конфігурацій можливого використання інструментів адміністрування. Водночас, за будь-яких обставин пам'ятаємо, що повинно залишатися не змінним розуміння різниці змісту того чи іншого важеля спонукання. Це необхідно для того, щоб забезпечити максимально ефективний вибір адекватних організаторських засобів, адаптованих до конкретної виробничої ситуації.

Як показує практика, накази і розпорядження складають близько 65 % адміністративного впливу. Вони не лише перевантажують верхні

рівні організаційної структури управління процедурою розробки їх змісту та обранням прогнозованих методів реалізації але й, у кінцевому варіанті, суттєво деформуються виконавцями та, що найбільш негативно, звільняють менеджерів нижчих рівнів управління від участі у виробленні рішень і відповідальності за кінцеві результати [3].

На відміну від наказу або розпорядження, використання вказівки (на практиці близько 12 %) делегує повноваження стосовно пошуку можливих варіантів реалізації рішення безпосередньо виконавцю, що практично обумовлює необхідність його фахового вдосконалення і високої самоорганізації, виховання особистої відповідальності. За таких умов адміністрування кваліфікований рівень кожного виконавця і всієї системи управління в цілому набуває стійкої тенденції до позитивного розвитку. У свою чергу наказна централізація з часом девальвує систему адміністрування, послідовно знижуючи професійний потенціал як виконавців, так і менеджменту. Саме тому для підвищення ефективності організування необхідно перерозподіляти питому вагу застосування наказів, розпоряджень і вказівок через процедуру децентралізації управління. Актуальність таких кроків безпосередньо пов'язана з необхідністю розробки і використання опосередкованих (непрямих) інструментів адміністрування. Вони особливо важливі так як впливають не лише на тактику але й на стратегію функціонування і розвитку суб'єктів господарювання.

Безпосередні важелі є домінуючими у ході оперативного організування. Водночас всім добре відомий прямий зв'язок між недостатньо забезпеченою стабільністю і вимушено надлишковою плінністю кадрів, яка найбільш виразно проявляється як наслідок надмірно прямого адміністрування. На практиці кадрова нестабільність обумовлює не лише перезавантаження персоналу але й суттєво знижує ефективність роботи господарюючого суб'єкта в цілому. Необхідність подолання плінності кадрів спонукає апарат управління до формування і розвитку самостійного комплексу опосередкованих інструментів адміністрування, використання яких може сприяти появі адміністративній (організаторській) стабілізації. В авторському трактуванні адміністративна (організаторська) стабілізація – це зміна параметрів та/або структури системи адміністративного менеджменту, що призводить до

набуття стійкості в результаті інтенсифікації застосування внутрішніх процесів та/або їх зміцнення, а також зменшення (мінімізації) впливу зовнішніх збурень на діяльність суб'єкта господарювання.

Комплексний підхід до гарантування адміністративної (організаторської) стабілізації визначає систему агрегування (групування та інші способи зведення окремого до узагальненого [...]) і застосування не лише розглянутих важелів але й усього різноманіття форм і методів стратегічного адміністрування (організування). По суті це передбачає побудову відкритої моделі організування (адміністрування). Основою такої моделі є певний набір опосередкованих (непрямих) інструментів, що доцільно використовувати у взаємодії з прямими формами організаторського впливу.

На практиці цілеспрямоване та ефективне функціонування суб'єкта господарювання може забезпечуватися тільки органічним поєднанням цільового застосування й взаємодії інструментів безпосереднього та опосередкованого адміністрування. Це об'єктивно обумовлено єдністю стратегії і тактики, системи і процесу, стабілізуючого і розпорядчого впливу. У самому загальному вигляді зміст набору інструментів опосередкованого (непрямого) адміністрування може бути представлено наступним чином (рис. 2).

Не дивлячись на візуалізовану схожість двох моделей адміністративного впливу (безпосереднього (рис. 1) і опосередкованого (рис. 2)) між ними є принципова різниця, яка полягає у специфічній орієнтації на формування сукупності умов, що сприяють стійкості функціонування суб'єкта господарювання. Зокрема, опосередкований характер впливу організаторських знарядь обумовлює значно більш складну побудову, різноманіття і навіть неочікуване поєднання засобів адміністрування, що враховують подальший ймовірний розвиток господарюючого суб'єкта. Це виражається у використанні універсального переплетення важелів опосередкованого (непрямого) адміністрування, зазначених на рисунку 2, а також такі адміністративні прийоми інтенсифікації самоорганізації праці виконавців як [4]: почерговість видів діяльності; процедурна індивідуалізація; прогнозування виробничих затрат; інноваційне ініціювання; гуманізація виробничих процесів; активізація само релаксації; засвоєння аутотренінгу тощо.

Природно, що перераховані соціально-організаційно-методичні агрегації відбуваються на

самій різноманітній адміністративній основі. При цьому варто пам'ятати про об'єктивно-суб'єктивну природу, відкритий характер становлення і розвитку, а також широкую сферу адаптації і використання розглянутого інструментарію. Крім того, особливо важливо звернути увагу на універсальність сприйняття і застосування опосередкованого адміністрування, що забезпечує

адекватність взаємодії різних виконавців і структурних підрозділів суб'єкта господарювання. Це дозволить цілеспрямовано удосконалювати адміністративні інструменти, методика їх підбору і вживання для різних виробничих ситуацій.

Водночас, непряме адміністрування покликане створювати передумови становлення і самовдосконалення конструктивних відносин. Вони

Рисунок 2. Набір інструментів опосередкованого (непрямого) адміністрування*

* сформовано автором за результатами дослідження з використанням [1; 4; 5].

проявляються у прийнятних позитивних умовах функціонування, продуктивній атмосфері всебічного та універсального розвитку професіоналізму працівників, забезпеченні конкурентного середовища і спонуканні до командної роботи, формуванні системи цілепокладання, результативного стимулювання та ініціювання діяльності. Саме тому, його форми і методи відрізняються від відповідних аналогів прямого адміністрування [2].

Натомість, якість персонального формування, удосконалення і використання всього різноманіття інструментів опосередкованого адміністрування залежить від професійно-індивідуальних особливостей менеджерів, а також від їх знань, умінь, навичок і компетенцій адаптуватися до конкретної виробничої ситуації. Наприклад, оперативний характер роботи окремих посадових осіб обумовлює високу психологічну і фізичну напругу, динамічність та інтенсивність її організування, яка можлива тільки за умови мобілізації індивідуальних ресурсів стосовно до змісту та особливостей технічного, комерційного або іншого процесу. Це вимагає формування і вживання адекватної сукупності важелів опосередкованого адміністрування, що зможе забезпечити стійку систему прояву, мобілізації, розвитку і використання індивідуальних психофізіологічних, інтелектуальних, комунікаційних якостей особистості.

Натомість, ефективно вирішення таких завдань можливе лише на адміністративно забезпеченій основі стабільного функціонування господарюючого суб'єкта, а саме – за рахунок побудови і постійного вдосконалення системи адміністративного менеджменту, яка стратегічно обумовлює, добирає і цілеспрямовано мобілізує необхідні соціально-економічні ресурси [7]. До них, у першу чергу, відноситься комплекс самих різноманітних якостей, знань, умінь, навичок, компетенцій та орієнтацій трудового потенціалу, що формується під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Саме тому, потрібно об'єктивно оцінювати потенціал засобів адміністрування будь-якого суб'єкта господарювання, враховуючи як внутрішні ресурси, так і те середовище в якому він функціонує, відбувалося і на перспективу буде відбуватися становлення його менеджменту.

Висновок

Проведений аналіз можливого поєднання безпосередніх (прямих) та опосередкованих (непря-

мих) інструментів впливу формує комплексне уявлення ранжованої (послідовної) палітри різноманітних форм адміністрування, що узгоджує між собою загальні методи управління і конкретні способи застосування універсальних організаційних засобів із соціально-економічним механізмом функціонування суб'єкта господарювання. У зв'язку з цим варто пам'ятати, що за будь-яких обставин, ефективність діяльності підприємства (організації, установи) базується на використанні інформаційних, фінансових, структурних та інших засобів адміністрування, що сукупно гарантує дієвість всього розглянутого інструментарію.

Фактично, під засобами адміністрування взагалі необхідно розуміти весь комплекс застосованих прийомів та їх різноманітну підтримку, а в окремому випадку – безпосередньо застосовані ресурси, а також удосконалені або вироблені й задіяні нові важелі, за допомогою яких досягнуто бажаного результату. На практиці це є прикладні програмні продукти, усталені й перевірені механізми керування, алгоритми реалізації, процедури організування процесів адміністрування, що включають, представлені на рисунках 1 і 2, базові інструменти. Різноманіття залучених засобів обмежується лише наявними в системі управління повноваженнями і ресурсним забезпеченням, що, значною мірою, визначає загальну продуктивність вибору вже існуючих, за потреби – їх удосконалення або розробку нових з метою подальшого результативного використання. У свою чергу, як показує практика, набуті знання, вміння, навички, компетенції, виробничий досвід і бажання менеджерів або розширюють, або звужують такі можливості.

Натомість, цілеспрямоване та плідне об'єднання інструментів та інших елементів адміністрування, для їх позитивної реалізації, потребує необхідності формування, адаптованої до об'єктивних умов функціонування конкретного суб'єкта господарювання, дієвої системи адміністративного менеджменту. Вона (система) повинна забезпечити цілепокладання як менеджменту, так і кожного виконавця через раціональне застосування та ефективну взаємодію всієї сукупності ресурсів адміністрування. При чому склад і зміст такої системи не повинен обмежуватися мобілізацією окремих важелів, а має об'єднати всі можливі складові конструктивного організування, що, у підсумку, будуть спрямовані на досягнення адмі-

ністративної (організаторської) стабілізації та отримання нових позитивних результатів.

Список використаних джерел

1. Академічний тлумачний словник української мови. URL: <http://sum.in.ua> (дата звернення: 04.02.2018)
2. Клименко С.М., Омеляненко Т.В., Барабась Д.О., Дуброва О.С., Вакуленко А.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2008. 520 с.
3. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. Київ : Т-во «Знання», 2008. 435 с.
4. Райченко А.В. Административный менеджмент : учебник для программы MBA. Москва : ИНФРА-М, 2016. 416 с.
5. Словник української мови. URL: <https://www.slovnuk.ua/> (дата звернення: 04.02.2018).
6. Міненко М.А. Від прямого та опосередкованого інструментарію адміністрування до моделей адміністративного впливу / М.А. Міненко // Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. X Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 94. 120 с. URL: <file:///C:/Users/User/Downloads/9362-4680-PB.pdf>.
7. Міненко М.А. Стійкі конкурентні переваги в умовах глобалізації ринку. Економічний вісник НТУУ «КПІ». №16. 2019. С. 242–251. URL: <file:///C:/Users/User/Downloads/182607-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%80%D1%82%D1%82%D1%96-405679-1-10-20191104.pdf>.

References

1. Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language. URL: <http://sum.in.ua> (access date: 04.02.2018).
2. Klimenko SM, Omelyanenko TV, Barabas DO, Dubrova OS, Vakulenko AV Enterprise competitiveness management: textbook. way. Kyiv: KNEU, 2008. 520 p.
3. Murashko MI Personnel management: textbook. way. Kyiv: TV «Knowledge», 2008. 435 p.
4. Raichenko AV Administrative Management: A Textbook for the MBA Program. Moscow: INFRA-M, 2016. 416 p.
5. Dictionary of the Ukrainian language. URL: <https://www.slovnuk.ua/> (access date: 04.02.2018).
6. Minenko M.A. From direct and indirect administration tools to models of administrative influence / M.A. Minenko // Modern approaches to enterprise management: coll.

thesis add. X All-Ukrainian. scientific-practical conf., April 11. 2019 Kyiv: KPI named after Igor Sikorsky, Polytechnic Publishing House, 2019. P. 94. 120 p. URL: <file:///C:/Users/User/Downloads/9362-4680-PB.pdf>.

7. Minenko M.A. Sustainable competitive advantages in the context of market globalization. Economic Bulletin of NTUU «KPI». №16. 2019. С. 242–251. URL: <file:///C:/Users/User/Downloads/182607-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%80%D1%82%D1%82%D1%96-405679-1-10-20191104.pdf>.

Дані про авторів

Міненко Михайло Анатолійович,

д.е.н., професор, директор ТОВ «Річдей Фул»,

e-mail: m_minenko@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-7492-3196>

Піддубний Володимир Антонович,

д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: profpod@ukr.net

Красножон Світлана Володимирівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e-mail: svelte@ukr.net

Нагорна Юлія Валентинівна,

студентка 3 курсу, ФМТП, гр.17 Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: juliavnagorna@gmail.com

Данные об авторах

Миненко Михаил Анатоліевич,

д. э. н., профессор, директор ТОВ «Річдей Фул»,

e-mail: m_minenko@ukr.net

Поддубный Владимир Антонович,

д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии и организации ресторанного хозяйства ГВУЗ Киевский национальный торгово-экономический университет

e-mail: profpod@ukr.net

Красножон Светлана Владимировна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры корпоративных финансов и контролингу ГВУЗ Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

e-mail: svelte@ukr.net

Нагорная Юлия Валентиновна,

студентка 3 курса, ФМТП, гр.17 ГВУЗ Киевский национальный торгово-экономический университет

e-mail: juliavnagorna@gmail.com

Data about the authors

Mykhailo Minenko,

Dr. Sc. (Ekon), Professor, Director of LTD «Richday Full»
e-mail: m_minenko@ukr.net

Volodimir Piddubniy,

Doctor of engineering, professor, professor
department of technology and organization of Restaurant
Industry Kyiv National Trade and Economics University
e-mail: profpod@ukr.net

Svitlana Krasnozhan,

Candidate of economics, associate professor of
department of corporate finance and controlling Kyiv
National Economic University named after Vadym Hetman
e-mail: svelte@ukr.net

Yulia Nagorna,

3rd year student, FMTP, group 17 of Kyiv National
University of Trade and Economics
e-mail: juliavnagorna@gmail.com